

УДК 004.89+7.092

DOI 10.5281/zenodo.10907446

Лебезова Элла Михайловна
старший преподаватель кафедры информационных технологий, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
ellis54@rambler.ru

Ella Lebezova
Senior Lecturer of the Department of Information Technology, Donetsk Academy of Management and Public Service

Овсянников Игорь Витальевич
кафедра информационных технологий, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
69igorklein69@gmail.com

Igor Ovsyannikov
Department of Information Technology, Donetsk Academy of Management and Public Service

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CHATGPT В РАЗРАБОТКЕ ИГРОВЫХ СЦЕНАРИЕВ **ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE GAMING INDUSTRY. THE METHODOLOGY OF USING CHATGPT IN THE DEVELOPMENT OF GAME SCENARIOS**

Исследование направлено на анализ потенциала генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в игровой индустрии с целью создания методики использования модели ChatGpt-3.5 в разработке игровых сценариев на языке программирования C#. Основные задачи исследования включают в себя обзор актуальности использования ИИ в игровых проектах, выбор инструментов и подходов для реализации таких проектов, а также создание шаблона взаимодействия в программном коде с моделью ИИ ChatGpt. Результатом исследования является алгоритм обмена JSON-данными с Open AI API в проектах C# для платформы .NET.

Ключевые слова: *игровая индустрия, искусственный интеллект, геймификация образования, генеративный искусственный интеллект, игровые алгоритмы, разработка игр, Open AI, API, .NET, C#.*

The research is aimed at analyzing the potential of generative artificial intelligence (AI) in the gaming industry in order to create a methodology for using the ChatGpt-3.5 model in the development of game scenarios in the C# programming language. The main objectives of the study include an overview of the relevance of the use of AI in game projects, the choice of tools and approaches for the implementation of such projects, as well as the creation of a template for interaction in the program code with the AI model ChatGpt. The result of the study is an algorithm for exchanging JSON data with the Open AI API in C# projects for the .NET platform.

Key words: *gaming industry, artificial intelligence, gamification of education, generative artificial intelligence, game algorithms, game development, Open AI, API, .NET, C#.*

Постановка проблемы. Одним из наиболее крупных сегментов в глобальной экономике является индустрия компьютерных игр. Масштабы gamedev-индустрии сопоставимы, например, с киноиндустрией. А по скорости роста она значительно опережает кинопромышленность [1]. Стабильный рост и постоянное развитие компьютерной игровой индустрии подтверждаются ежегодным ростом рынка компьютерных игр. Согласно отчету компании Newzoo [2], мировой объем рынка игровой индустрии превысил 184 миллиардов долларов в 2023 году, и ожидается дальнейший его рост и расширение географии в последующие годы. Gamedev-индустрия становится все

более глобальной. Во всем мире возрастает интерес к играм, разработчики стремятся создавать контент, который учитывает разнообразие культурных особенностей, предпочтений и вкусов игроков. Одним из наиболее быстрорастущих сегментов игровой индустрии продолжают оставаться мобильные игры. Развитие технологий и повышение производительности мобильных устройств позволяют создавать более качественные и интересные игры.

Соответственно растёт количество игроков по всему миру разных возрастов и интересов. Это связано не только с расширением доступа к высокоскоростному интернету и развитием мобильных устройств, но и со стремительным ростом игровых сообществ и игровой культуры в целом. Наиболее преданные фанаты игр не просто много играют, но и зачастую создают разнообразный креативный контент вокруг любимой игры. Это могут быть тематические сайты, рисунки, косплеи, специализированные журналы, подкасты, видеотрансляции, игровые дополнения или даже полноценные игры.

Все более популярным становится электронный спорт (eSports, киберспорт). Турниры по киберспорту привлекают огромное количество зрителей и приносят значительные доходы. Сегодня электронный спорт – это огромная индустрия со своей инфраструктурой, финансированием и знаменитостями. Новым веянием в киберспорте являются «Игры будущего», которые объединяют одну дисциплину (например, автогонки) как в виртуальном, так и в живом классическом формате.

Современная игровая индустрия является не просто индустрией развлечений, но и становится важным компонентом образования и просвещения в целом. Геймификация образования повышает мотивацию и вовлеченность обучающихся, позволяет более эффективно усваивать материал. Ранее эту технологию использовали преимущественно в обучении детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Сегодня геймификацию с успехом применяют в учебных курсах для всех возрастных групп, в том числе взрослых людей.

Игровая индустрия является наиболее гибкой отраслью цифровой экономики и своеобразной лабораторией для апробации инновационных технологий. Так, широкое применение получили технологии виртуальной и дополненной реальности, которые предоставляют новые возможности для создания инновационных игровых проектов. Появление таких устройств, как Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR и мобильных платформ ARKit и ARCore способствует развитию данной тенденции. Развитие облачных и стриминговых игровых сервисов, таких как Google Stadia, Microsoft xCloud, Nvidia GeForce Now и других, обеспечивает доступ к играм без необходимости покупки дорогостоящего игрового оборудования.

Важной тенденцией 2023 года стало массовое внедрение технологий искусственного интеллекта в игровую индустрию. Цель инновационных технологий, к которым относится искусственный интеллект (ИИ), обычно состоит в том, чтобы сделать конкретный процесс проще, эффективнее, дешевле или быстрее. В случае игровых проектов они позволяют разработчикам выполнять задачи или создавать такие сценарии, которые невозможно было использовать раньше из-за ограниченности ресурсов и технологий.

Важными, в этом смысле, становятся методики использования искусственного интеллекта в проектах разработки компьютерных игр для разных платформ и игровых движков. Они позволяют начинающим разработчикам эффективно и быстро включать в свои проекты существующие модели ИИ.

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимо отметить, что ещё совсем недавно искусственный интеллект (ИИ) был предметом изучения лишь научной фантастики и не имел ничего общего с реальностью. А сегодня его рассматривают как

конкурентную необходимость во многих сферах человеческой деятельности, например, таких как медицина, финансы, транспорт, торговля, государственное управление [3] и даже туризм [4]. Среди исследователей проблематики использования искусственного интеллекта в игровой индустрии следует выделить С.А. Сибирина [1], А.Д. Шампандар [8], А.В. Шкаленко [12], Р.Л. Алину [13] и др.

Что касается использования искусственного интеллекта в компьютерных играх, то, как отмечают эксперты и исследователи ИИ, компьютерные игры были связаны с искусственным интеллектом с тех пор, как была разработана первая программа для игры в шахматы [5]. Задача победить опытных игроков-людей в стратегических играх, основанных на правилах, таких как шахматы, покер и Го, значительно продвинула область исследований искусственного интеллекта, повлияв на прорывы, например, в области вычислительного интеллекта, алгоритмов, машинного обучения и теории комбинаторных игр [6]. Также появились новые методы искусственного интеллекта, которые имплементировали в компьютерные игры, например, повышение графического реализма, создание новых уровней, пейзажей и сюжетных линий, создание профилей игроков, балансировка сложности, добавление интеллектуального поведения неигровым персонажам и т.д. [7].

Как отмечают авторы исследований gamedev-индустрии, методы ИИ в игровых задачах имеют высокую актуальность и практическую важность по нескольким причинам:

1. Улучшение игрового опыта. ИИ позволяет создавать более реалистичное и увлекательное поведение противников, союзников и нейтральных персонажей в игре. Это добавляет глубину и вызов игровому процессу, делая его более интересным и динамичным для игроков.

2. Адаптивность и динамичность. Использование ИИ позволяет игровым персонажам адаптироваться к действиям игрока и изменяющимся условиям в игре. Это создает ощущение реагирующего на игрока мира и улучшает иммерсивность [8]. Серьезные функции игрового искусственного интеллекта включают моделирование игроков (распознавание эмоций на лице в реальном времени, автоматическую адаптацию к сложности, оценку скрытности), обработку естественного языка (анализ настроений и оценка речи по свободным текстам) [9].

3. Оптимизация ресурсов. С помощью ИИ разработчики могут оптимизировать использование ресурсов в игре, управлять сложностью и балансом игровых механик, что позволяет создавать более эффективные и интересные игровые сценарии [9; 10].

4. Продвинутое функции и возможности. С развитием технологий ИИ появляются новые возможности для создания продвинутых игровых функций, таких как автоматическая генерация уровней, улучшенное управление камерой, разнообразие в поведении персонажей и многое другое [6; 10].

5. Создание уникальных персонажей. Использование ИИ позволяет создавать уникальных и запоминающихся игровых персонажей с собственным стилем и индивидуальным поведением, что делает игровой мир более живым и разнообразным [6; 9]. Для образовательного процесса стало возможным создавать правдоподобных неигровых персонажей с эмоциональной, социокультурной пластикой тела и синхронизацией движения губ с речью [11].

6. Инновационные игровые механики. Использование ИИ может способствовать разработке новаторских игровых механик, таких как системы адаптивного поведения, динамический мир или мультиагентные системы, что расширяет границы того, что можно реализовать в игровом процессе [12; 13].

Цель исследования. Основываясь на том, что создание модели искусственного интеллекта для игры – процесс нетривиальный и трудоемкий, требующий значительных теоретических и практических знаний в разных дисциплинах, важно на начальном этапе

правильно выбрать инструменты и методики для достижения желаемых результатов. Цель исследования – разработать методику взаимодействия существующей модели ИИ ChatGpt-3.5/4 в проектах C# для платформы .NET.

Изложение основного материала. Для реализации игровых проектов с использованием искусственного интеллекта, прежде всего, необходимо определить, какие функции должен выполнять ИИ в создаваемой игре. Это могут быть такие задачи, как управление поведением противников, оптимизация стратегий, создание реалистичного поведения NPC (неконтролируемых персонажей) или создание сценариев живого общения.

Для выбора подходящих методов для планируемой игры необходим следующий и самый трудоёмкий шаг – изучение соответствующих алгоритмов искусственного интеллекта, таких как алгоритмы поиска, машинное обучение, нейронные сети и др.

В зависимости от конкретных потребностей и уровня опыта разработчика, на следующем этапе происходит выбор подходящих инструментов или библиотек, которые позволят создать необходимую для конкретной игры модель ИИ. В языке программирования C#, например, популярными библиотеками для разработки искусственного интеллекта являются ML.NET, Accord.NET, AForge.NET и др.

В процессе имплементации программного кода на основе выбранных алгоритмов и методов получаем начальную модель для реализации сценария игры.

Для достижения желаемого поведения искусственного интеллекта в игре важны также этапы тестирования и отладки. Проведение тестирования, позволяет убедиться, что разработанная модель ИИ работает, как задумано. В противном случае могут быть внесены необходимые корректировки и настройки для улучшения производительности и поведения искусственного интеллекта.

Завершающий циклический процесс (итерация, внедрение) предусматривает развитие и улучшение модели ИИ, получение обратной связи от игроков и анализа её для дальнейшего совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта.

Необходимо отметить, что процесс имплементации кода часто вызывает значительные затруднения, особенно если разработчик начинающий и не имеет достаточного опыта в разработке сценариев взаимодействия с ИИ.

Рассмотрим конкретную задачу. Необходимо, чтобы в процессе игры программа получала подсказку-описание для угадываемого слова. Такая задача может стоять, как и перед традиционными играми (например, игра «Виселица»), так и перед обучающими проектами. Программа должна передавать слово в некоторую модель, а в качестве ответа получать описание этого слова.

Если подсказка должна выглядеть как классическое определение, то задача вполне тривиальная. Её можно решить с помощью соответствующих баз данных или воспользоваться API (API – Application Programming Interfac – программный интерфейс приложения, набор правил и форматов данных, с помощью которых различные программы и сервисы взаимодействуют между собой и обмениваются данными) для доступа к существующим словарям. Существует несколько API, которые предоставляют доступ к данным о словах и их определениям. Например, для этой цели можно использовать API Merriam-Webster или API Urban Dictionary.

Ниже представлен пример того, как можно использовать API Merriam-Webster с помощью языка программирования C#:

```
1 | using System;  
2 | using System.Net.Http;  
3 | using System.Threading.Tasks;
```

```

4   class Program
5   {
6   static async Task Main(string[] args)
7   {
8       // заменить "example" на слово, для которого необходимо получить описание
9       string word = "example";
10      // заменить "YOUR_API_KEY" на реальный ключ API Merriam-Webster
11      string apiKey = "YOUR_API_KEY";
12      string apiUrl =
13      "https://www.dictionaryapi.com/api/v3/references/collegiate/json/?word={ word}, key
14      ={ apiKey}";
15      using (HttpClient client = new HttpClient())
16      {
17          HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(apiUrl);
18          if (response.IsSuccessStatusCode){
19              string jsonResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
20              // обработать ответ JSON, извлечь описание слова и использовать его в
21              алгоритме
22              Console.WriteLine(jsonResponse);
23          }
24          else {
25              Console.WriteLine($"Ошибка при запросе к API:
26              {response.StatusCode}");}
27      }
28    }
29  }
30  }

```

Важно отметить, что необходимо зарегистрироваться и получить ключ API от провайдера словаря. Также стоит обратить внимание на то, что некоторые API могут требовать подписки или предоставлять ограниченный бесплатный доступ.

При разработке компьютерных игр, особенно если они относятся к разряду обучающих, необходим сценарий неформального, живого взаимодействия с игроком. Если вернуться к задаче по формированию подсказки-описания, то очевидно, что описание слова должно быть не сухим, как в энциклопедии, а окрашено стилизованными особенностями речи некоторого персонажа (например, мастера Йоды из эпопеи «Звёздные войны»).

Такие задачи хорошо решает генеративный ИИ, например, такой как ChatGpt от компании Open AI, созданный с использованием больших языковых моделей GPT-3 и GPT-4. Генеративный искусственный интеллект – это тип системы искусственного интеллекта, способной генерировать текст, изображения или другие медиаданные в ответ на подсказки. Генеративный ИИ использует генеративные модели, такие как большие языковые модели, для статистической выборки новых данных на основе набора обучающих данных, который использовался для их создания.

OpenAI – это исследовательская лаборатория и компания, основанная в 2015 году с целью развития искусственного интеллекта и его использования для блага всего человечества. OpenAI разрабатывает и предоставляет различные технологии и инструменты в области искусственного интеллекта, включая библиотеки машинного обучения, нейронные сети, генеративные модели, а также платформы для разработки и тестирования новых алгоритмов и приложений. Важно отметить, что OpenAI активно работает над созданием безопасного и этичного искусственного интеллекта и придерживается принципов общественной ответственности и устойчивого развития. Самые популярные модели компании – DALL-E и ChatGPT. DALL-E – это модель

глубокого обучения, которая генерирует изображения из текстовых описаний. ChatGPT – это модель для обработки естественного языка, основанная на архитектуре GPT (Generative Pre-trained Transformer), которая позволяет создавать высококачественные чат-боты и диалоговые системы. У этих сервисов есть API, которые можно использовать для встраивания ИИ в программы сторонних разработчиков. Официальное API для C# отсутствует, поэтому методика подключения к OpenAI API из .NET будет полезна для начинающих разработчиков в сфере использования ИИ.

В частности, для разработчиков будет полезен общий шаблон кода для решения конкретных задач на его основе. Ниже представлен такой шаблон на языке программирования C#.

```
1 using Newtonsoft.Json;
2 using System;
3 using System.Collections.Generic;
4 using System.Net.Http;
5 using System.Text.Json.Serialization;
6 using System.Threading.Tasks;
7 class Program
8 {
9     static async Task Main(string[] args)
10    {
11        HttpClient client = new HttpClient();
12        // Заменить "YOUR_API_KEY" на ваш ключ API
13        string apiKey = "YOUR_API_KEY";
14        // создаём сообщение
15        string content = "YOUR_CONTENT";
16        var message = new Message() { role = "user", content = content };
17        // добавляем сообщение в список сообщений
18        List<Message> messages = new List<Message>();
19        messages.Add(message);
20        // формируем отправляемые данные
21        var requestData = new Request()
22        {
23            model = "gpt-3.5-turbo",
24            messages = messages
25        };
26        // формируем JSON-запрос
27        string requestBody = JsonConvert.SerializeObject(requestData);
28        // URL для отправки запроса
29        string apiUrl = "https://api.openai.com/v1/chat/completions";
30        // добавляем заголовок к запросу с ключом API
31        client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", $"Bearer {apiKey}");
32        // отправляем POST-запрос к API OpenAI
33        using (HttpResponseMessage response = await client.PostAsync(apiUrl, new
34            StringContent(requestBody, Encoding.UTF8, "application/json")){
35            // обрабатываем ответ
36            if (response.IsSuccessStatusCode){
37                // получаем ответ API в форме JSON
38                string jsonResponse = await response.Content.ReadAsStringAsync();
39                // обрабатываем согласно задаче
40                ...
41            }
42        }
43        else{
```

```

42 |     Console.WriteLine($"Ошибка при запросе к API: {
      |     response.StatusCode}");
43 |     }
44 | }
45 | }
46 | }
47 | // класс сообщения
48 | class Message{
49 |     public string role { get; set; } = "";
50 |     public string Content { get; set; } = "";
51 | }
52 | // класс запроса
53 | class Request{
54 |     public string model{ get; set; } = "";
55 |     public List<Message> messages { get; set; } = new List<Message>();
56 |     double temperature = 0.7;
57 | }
58 | }
    
```

Для отправки запросов или промтов необходим токен (переменная `apiKey`, 13 строка). Его можно сгенерировать в личном кабинете на сайте Open AI по адресу <https://platform.openai.com/account/api-keys>.

Переменная `content` (15 строка) хранит промт на русском языке для формирования запроса, например, «Опиши слово паровоз в стилистике мастера Йоды».

В соответствии с документацией Open AI [14] необходимо сформировать запрос в формате JSON со структурой, представленной на рисунке 1.

```

1 curl https://api.openai.com/v1/chat/completions \
2   -H "Content-Type: application/json" \
3   -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" \
4   -d '{
5     "model": "gpt-3.5-turbo",
6     "messages": [{"role": "user", "content": "Say this is a test!"}],
7     "temperature": 0.7
8   }'
    
```

Рис. 1. Формат запроса к чату Open AI

Параметр «`model`» задаёт модель нейронной сети. Все модели, которые предлагает Open AI можно посмотреть с помощью командной строки:

```

1 | curl https://api.openai.com/v1/models \
2 | -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY"
    
```

Параметр «`messages`» передаёт одно или несколько сообщений в виде объекта `{"role": "user", "content": "Say this is a test!"}`.

Параметр «`temperature`» в контексте генерации текста с использованием моделей искусственного интеллекта, управляет «креативностью» или «разнообразием» генерируемого текста. Этот параметр контролирует вероятность выбора следующего слова моделью: более низкое значение температуры делает модель более консервативной и склонной к выбору самых вероятных слов, тогда как более высокое значение температуры делает модель более экспериментальной и может привести к выбору менее

вероятных слов.

В случае GPT-3, значение параметра «temperature» обычно находится в диапазоне от 0 до 1. Значение 0 соответствует бесконечно высокой температуре, что приводит к равновероятному выбору любого слова из словаря модели. Значение 1 соответствует нормальной температуре, при которой модель выбирает слова в соответствии с их вероятностями, определенными моделью. Значения выше 1 увеличивают разнообразие генерируемого текста за счет увеличения вероятности выбора менее вероятных слов.

Таким образом, параметр «temperature» дает возможность регулировать «креативность» модели при генерации текста, что позволяет пользователю контролировать уровень разнообразия и неожиданности выходных данных.

Общий способ сериализации объекта в JSON – создать класс .NET со свойствами и полями, представляющими одно или несколько свойств JSON. В шаблоне для этого создано два класса – class Message и class Request (строки 47-58), позволяющие сериализовать объект с помощью метода SerializeObject() класса JsonConvert.

В результате будет сформирован JSON-запрос (строка 27) к чату Open AI по образцу (рис. 1, строки 4-8).

Адрес API (переменная apiURL, строка 29) получаем из документации «<https://api.openai.com/v1/chat/completions>» (рис. 1).

С помощью HttpClient отправляется запрос и, если происходит ошибка, выводится сообщение об ошибке на консоль (строка 42).

В случае удачного соединения в переменную jsonResponse получим данные ответа в виде формата JSON. Формат получаемого от ChatGPT сообщения, согласно документации OpenAI API, показан на рисунке 2.

```
1 {
2   "id": "chatcmpl-abc123",
3   "object": "chat.completion",
4   "created": 1677858242,
5   "model": "gpt-3.5-turbo-0613",
6   "usage": {
7     "prompt_tokens": 13,
8     "completion_tokens": 7,
9     "total_tokens": 20
10  },
11  "choices": [
12    {
13      "message": {
14        "role": "assistant",
15        "content": "\n\nThis is a test!"
16      },
17      "logprobs": null,
18      "finish_reason": "stop",
19      "index": 0
20    }
21  ]
22 }
```

Рис. 2. Формат ответа от чата Open AI

Если ответ не обрабатывать, а посмотреть «как есть» в разрезе поставленной задачи, то необходимые для решения данные можно обнаружить в параметре «content» полученного JSON-ответа (рис. 3).

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
{"object": "chat_completion",
"created": 1710525261,
"model": "gpt-3.5-turbo-0125",
"choices": [
  {
    "index": 0,
    "message": {
      "role": "assistant",
      "content": "Мощь и величие в паровозе скрыты. Дыхание его огнем, движение - силой. Скорость и мощь в нем объединены, мудрость и стойкость в каждом движении. В паровозе сила и грация вечности."
    },
    "logprobs": null,
    "finish_reason": "stop"
  }
],
"usage": {
  "prompt_tokens": 29,
  "completion_tokens": 84,
  "total_tokens": 113
},
"system_fingerprint": "fp_4f2ebda25a"
}
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
  
```

Рис. 3. Пример ответа Open AI на запрос пользователя

Для корректной интерпретации ответа или десериализации лучше использовать вспомогательные классы. Общий способ десериализации JSON похож на процесс сериализации. Создать класс .NET со свойствами и полями, представляющими одно или несколько свойств JSON. Все свойства JSON, которые не представлены в классе, игнорируются по умолчанию. Кроме того, если необходимы какие-либо свойства типа, но не присутствуют в полезных данных JSON, десериализация завершится ошибкой.

Затем для десериализации из полученной строки вызывается JsonSerializer.Deserialize метод. Для универсальных перегрузок параметр универсального типа является классом .NET. Для не универсальных перегрузок тип класса передаётся в качестве параметра метода. Десериализовать объект можно синхронно или асинхронно.

В результате получили шаблон, на основе которого можно создавать библиотеку или даже компонент игрового сценария. Повторное использование таких компонентов позволяет разработчикам игр создавать высококачественные серьезные игры с меньшими затратами и в более короткие сроки.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В статье рассмотрены факты, демонстрирующие стабильный рост и перспективы развития компьютерной игровой индустрии в ближайшие годы. К ним относятся: увеличение объема рынка gamedev, рост числа игроков, расширение географии рынка, популярность электронного спорта; рост рынка мобильных игр; использование виртуальной и дополненной реальности; поддержка облачных и стриминговых игровых сервисов; использование технологий искусственного интеллекта.

Современные игроки уделяют большое внимание деталям – это включает в себя не только дизайн и качество графики, но и то, насколько креативной и интерактивной является игра во всех её аспектах. Искусственный интеллект может поднять игровой опыт на новый качественный уровень. Таким образом, использование искусственного интеллекта в компьютерных играх является актуальным и необходимым элементом для создания современных, увлекательных и инновационных игровых проектов.

Целью данного исследования было выявление шагов и описание методики (шаблона) для реализации игровых сценариев с использованием искусственного интеллекта. При достаточно большом списке существующих моделей ИИ для обработки естественного языка, выбрана модель ChatGPT от компании Open AI. В первую очередь, этот выбор сделан по причине наличия у сервиса качественного, надёжного API, который можно использовать в программах для различных целей, в том числе и для реализации игровых задач.

Список литературы

1. Сибирина, С.А. К вопросу об использовании искусственного интеллекта в gamedev индустрии / С.А. Сибирина, А.А. Арбузова // Молодые ученые – развитию национальной технологической инициативы (Поиск). – 2021. – № 1. – С. 716-719.
2. 2023 год в цифрах / Сервис для людей и организаций, создающих и продающих игры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gamesindustry.biz/gamesindustrybiz-presents-the-year-in-number-2023/> (дата обращения: 15.03.2024).
3. Лебезова, Э.М. Искусственный интеллект в туризме. Возможности и перспективы / Э.М. Лебезова, И.Л. Семичастный // Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник материалов IV Междунар. научно-практ. конф. (25-26 апреля 2023 г., Донецк). – С. 56-61.
4. Лебезова, Э.М. Искусственный интеллект в государственном управлении. Возможности и перспективы / Э.М. Лебезова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VII Междунар. научно-практ. конф. (6-7 июня 2023 г.). – Т. 4. – С. 172-177.
5. Shannon, C.E. (1950). Programming a Computer for Playing Chess. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 41(314), 256–275.
6. Fujita, H., & Wu, I.-C. (2012). A special issue on artificial intelligence in computer games: AICG. Knowledge-Based Systems, 34, 1-2. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2012.05.014>.
7. Yannakakis, G.N., & Togelius, J. (2015). A panorama of artificial and computational intelligence in games. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 7(4), 317–335.
8. Шампандар, А.Д. Искусственный интеллект в компьютерных играх: как обучить виртуальные персонажи реагировать на внешние воздействия / А.Д. Шампандар. – Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.
9. Westera, W., Prada, R., Mascarenhas, S. et al. Artificial intelligence moving serious gaming: Presenting reusable game AI components. Educ Inf Technol 25, 2020, pp. 351–380. doi: 10.1007/s10639-019-09968-2.
10. N. Fachada, F. F. Barreiros, P. Lopes and M. Fonseca, Active Learning Prototypes for Teaching Game AI, 2023 IEEE Conference on Games (CoG), Boston, MA, USA, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/CoG57401.2023.10333229.
11. Schuller, D., & Schuller, B.W. (2018). The age of artificial emotional intelligence. Computer, 51(9), 38–46. <https://doi.org/10.1109/MC.2018.3620963>.
12. Шкаленко, А.В. Влияние искусственного интеллекта на креативные индустрии: тенденции и перспективы / А.В. Шкаленко, Е.А. Фадеева // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2022. – №3, т. 24. – С. 44-59.
13. Алина, Р.Л. Игровой искусственный интеллект как медиум социального мира / Р.Л. Алина // Международный журнал исследований культуры. – 2019. – №1 (34). – С. 46-61. doi:10.24411/2079-1100-2019-00004.
14. Документация по применению Open AI API [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction> (дата обращения: 15.03.2024).

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.